

Determinación de condiciones de operación del ultrasonido para la extracción de lípidos de *Chlorella vulgaris*

L. Rodríguez-Ramírez¹, P.N. Robledo-Narváez^{1*}, L.A. Ortega-Clemente², A.L. Vázquez-Larios¹, B. Gutiérrez-Rivera¹

¹Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Tecnológico Nacional de México, Av. Veracruz S/N, Esq. Héroes de Puebla, Col. Pemex, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz, México.

²Instituto Tecnológico de Boca del Río, Tecnológico Nacional de México, Carretera Veracruz-Córdoba Km. 12, C.P. 94290, Boca del Río, Veracruz, México.

*p.robledo@itstb.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

La pared celular de las microalgas es muy rígida debido a que está compuesta por polisacáridos, proteínas y lípidos, consecuentemente, los componentes de interés no están disponibles fácilmente y se requiere romper la pared celular con métodos mecánicos como el ultrasonido para facilitar la transferencia de masa de los extractos al disolvente. En este trabajo se evaluó la extracción de lípidos por ultrasonidos empleando *Chlorella vulgaris* y un diseño experimental factorial 3², se evaluaron tres niveles de tiempo (300 s, 1050 s, 1800 s) y tres niveles de potencia (250 W, 450 W, 650 W), la variable de respuesta fue el porcentaje lipídico. La potencia es el factor con mayor impacto para mejorar la extracción lipídica, el rendimiento más alto de lípidos fue de 13.93 ± 0.053 % bajo la condición de 1050 s y 650 W.

Palabras clave: Ultrasonido, Microalgas, Extracción, Lípidos.

Abstract

The cell wall of microalgae is very rigid because it is composed of polysaccharides, proteins and lipids. Consequently, the components of interest are not readily available and breaking the cell wall with mechanical methods such as ultrasound is required to facilitate mass transfer of the extracts to the solvent. In this study, lipid extraction by ultrasound was evaluated using *Chlorella vulgaris* and a 3² factorial experimental design. Three time levels (300 s, 1050 s, 1800 s) and three power levels (250 W, 450 W, 650 W) were evaluated, the response variable was the lipid percentage. Power is the factor with the greatest impact to improve lipid extraction, the highest lipid yield was 13.93 ± 0.053% under the condition of 1050 s and 650 W.

Key words: Ultrasound, Microalgae, Extraction, Lipids.

Introducción

Las microalgas son microorganismos, en forma unicelulares o multicelular, que comprenden protistas, eucariotas y cianobacterias procariotas. Las microalgas eucariotas incluyen tanto diatomeas como algas verdes y las microalgas procariotas comprende las cianobacterias. Varios estudios han demostrado que los sistemas de cultivo de microalgas pueden absorber hasta 200 veces más CO₂ que los árboles, sin embargo, se requieren niveles específicos de dióxido de carbono para diferentes tipos de microalgas [1]. La biomasa de microalgas se puede utilizar en diferentes áreas como la producción de alimentos para humanos, productos de salud, nutraceuticos, fertilizantes agrícolas, biocombustibles y otros derivados bioquímicos [2]; es rica en lípidos, carbohidratos y proteínas, por lo tanto, pueden ser una excelente materia prima para la generación de biocombustibles como biodiésel, biometano, biohidrógeno, etcétera, y para aplicaciones alimentarias como acuicultura y animales. Así mismo, la biomasa de microalgas también puede ser aplicada en la obtención de productos de alto valor agregado como pigmentos, nutraceuticos, bioplásticos, etcétera [3].

La membrana celular de las microalgas está compuesta de lípidos polares (fosfolípidos y glicolípidos) y lípidos no polares que se almacenan dentro de las células de algas y se utilizan como fuente de energía. Actualmente, se emplean métodos mecánicos, químicos o combinados para la extracción de lípidos. En el enfoque tradicional, el disolvente químico polar altera la proteína lipídica en la membrana, y el disolvente no polar separa los lípidos no polares [4, 5]. Algunas de las técnicas de extracción convencionales para obtención de lípidos de microalgas son

la maceración o difusión, la extracción de Soxhlet, que su mecanismo funciona a diferentes temperaturas y presiones. Sin embargo, algunas de las desventajas mencionadas en la literatura sobre las técnicas convencionales es que no son eficientes por el alto consumo de solventes, son costosas porque la extracción de lípidos representa del 30-40 % de los costos totales de producción de biodiesel, requieren mayor tiempo de procesamiento de hasta 6-24 horas y las temperaturas elevadas utilizadas en dichos métodos pueden degradar las biomoléculas extraídas [6, 7]. Además, las técnicas convencionales requieren de procedimientos de deshidratación y secados preliminares de la biomasa algal, que generalmente no es factible ya que consume energía y es costoso, el proceso de cosecha y secado consume casi 20-30 % del costo total de producción de biodiesel, Fasaei *et al.*, (2018) informaron que el costo y consumo de energía de recolección y deshidratación de microalgas fue de 0.1-0.6 € kg⁻¹ de microalga y 0.1-0.7 kWh kg⁻¹ de microalga respectivamente, en sistemas cerrados concentrados. Por lo tanto, se requiere la extracción de lípidos de biomasa fresca concentrada [8, 9].

El rendimiento de las técnicas convencionales se puede mejorar con el uso de combinación de métodos mecánicos y físicos, para causar un daño de las membranas y paredes celulares, y aumentar los procesos de transferencia de masa durante la extracción. Las técnicas de extracción se pueden clasificar en métodos químicos, enzimáticos, mecánicos y físicos (ultrasonido, microondas, campos eléctricos pulsados y descargas eléctricas de alto voltaje). La combinación de la interrupción celular y disolventes puede lograr una mayor eficiencia de extracción de lípidos y disminuir los costos de operación [6, 10].

La pared celular de las microalgas es compleja ya que está compuesta de polisacáridos, proteínas, lípidos y sales inorgánicas, por ende, los componentes de las microalgas no están disponibles fácilmente [11]. En los últimos años, se han investigado diferentes enfoques innovadores para la extracción de lípidos, como la extracción de fluidos supercríticos, la extracción asistida por ultrasonido, la extracción asistida por microondas, entre otros. En diferentes estudios se ha demostrado que las técnicas emergentes superan las deficiencias de las técnicas convencionales y mejoran la extracción de lípidos y la actividad bioactiva de los extractos [5]. Los tratamientos de ultrasonido han causado interrupción de las paredes celulares de varias especies de microalgas con menos consumo de energía y mejoramiento del rendimiento de diferentes compuestos [11].

La principal fuerza impulsora en el mecanismo del ultrasonido es la cavitación acústica, cuando el ultrasonido se propaga por cualquier medio, provoca una serie de cambios alternos de presión y causa la formación de fenómenos de expansión y colapso implosivo de microburbujas en líquidos irradiados por ultrasonido y se conoce como "cavitación acústica". La implosión de burbujas de cavitación da como resultado un micro-chorro que genera varios efectos como pelado de la superficie, erosión y ruptura de partículas, de igual forma la implosión de burbujas de cavitación en un medio líquido conduce a cambios de temperatura y presión que provocan el adelgazamiento de las membranas y la ruptura celular, consecuentemente da como resultado una mayor penetración del disolvente en las células y la amplificación de la transferencia de masa de los compuestos objetivo al disolvente. La implosión de burbujas de cavitación de igual forma también genera turbulencias a nivel microscópico, choques entre partículas de alta velocidad y agitación en partículas microporosas de la matriz, lo que acelera la difusión [7, 12, 13]. En este estudio se evaluó tres tiempos (300 s, 1050 s, 1800 s) y tres potencias (250 W, 450 W, 650 W) de ultrasonido con biomasa húmeda de la microalga *Chlorella vulgaris*, con el objetivo de determinar las mejores condiciones de operación respecto al mayor rendimiento de lípidos.

Metodología

Cepa microalgal y condiciones de cultivo

En este estudio se utilizó la cepa *Chlorella vulgaris* procedente de una colección del Departamento de Acuicultura del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) con clave CLV2. La cepa se propagó en Medio Bold Basal (volúmenes de 500 y 1000 mL), con la siguiente composición: NaNO₃ (0.25 g L⁻¹), CaCl₂·2H₂O (0.025 g L⁻¹), MgSO₄·7H₂O (0.075 g L⁻¹), K₂HPO₄ (0.075 g L⁻¹), KH₂PO₄ (0.175 g L⁻¹), NaCl (0.025 g L⁻¹), solución de elementos traza (1 mL L⁻¹) y solución de vitaminas (1 mL L⁻¹) [14]. La densidad celular inicial de los cultivos fue de 1x10⁶ cel mL⁻¹, se expusieron a una intensidad de luz de 51.7 μmol m⁻² s⁻¹ y se incubaron a una temperatura de 21 °C. Se tomó 1 mL de cultivo cada 24 horas y se realizó un conteo celular con la cámara de Neubauer de 0.1 mm de profundidad y un microscopio óptico, para obtener la curva de crecimiento y sus diferentes fases.

Determinación del rendimiento de biomasa

Para la determinación del rendimiento de biomasa se empleó el cultivo en fase estacionaria, se pesó una membrana de papel filtro cualitativos marca Ahlstrom Munksö de 9 cm de diámetro, previamente secada en estufa marca ECOSHEL 9025H a 60 °C por 24 horas (pms), se filtró 400 mL del cultivo de microalga sobre la membrana seca y se tomó el peso de la membrana con la biomasa húmeda filtrada (pmbh). Se llevó la membrana a la estufa a 60 °C por 24 horas, y se registró el peso de la membrana con la biomasa seca (pmbs). Finalmente, para determinar la biomasa en base húmeda (BH) y en base seca (BS) en unidades g L⁻¹, se utilizaron las siguientes ecuaciones:

$$BH (g L^{-1}) = \frac{pmbh-pms}{400 mL} \quad (1)$$

$$BS (g L^{-1}) = \frac{pmbs-pms}{400 mL} \quad (2)$$

Método de extracción de lípidos convencional (Soxhlet)

La biomasa seca (m) se sometió a extracción Soxhlet con una mezcla de cloroformo: metanol (1:1 v/v), para determinar la cantidad de lípidos totales [15]. Se secó el matraz de extracción por 24 horas a 60 °C en una estufa marca ECOSHEL 9025H y se registró el peso del matraz (pm). Se colocó el matraz en el sistema Soxhlet y se adicionó la mezcla de solvente al matraz, se extrajo la muestra con 6 reflujos del sistema. Se secó el matraz con el extracto lipídico en la estufa a 60 °C por 24 horas y se tomó el peso del matraz con lípidos (pmcl). El porcentaje de lípidos se estimó con base en la siguiente expresión:

$$\text{Lípidos (\%)} = \frac{pmcl-pm}{m} \times 100 \quad (3)$$

Extracción de lípidos por ultrasonido

Se realizó una modificación del método de Adam *et al.*, (2012) [16] para la extracción por ultrasonido. Se sometió 100 mL de cultivo de microalga en fase estacionaria a ultrasonido continuo (las características del equipo se muestran en la Tabla 1 y Figura 1), con una temperatura de 40 °C. Posterior al tratamiento se agregó a la muestra una mezcla de solvente de hexano: isopropanol 3:2 v/v y se centrifugó la muestra por 15 min a 2500 rpm. La muestra se vertió en un embudo de separación de 250 mL (Figura 2a) y se dejó en reposo por 24 horas para la separación de las fases (fracción lipídica superior y fracción hidroalcohólica inferior). Se recolectó la fracción lipídica en un tubo de ensayo previamente tarado (pt) (Figura 2b) y se evaporó el solvente en estufa a 40 °C. Se determinó el peso del tubo de ensayo con la grasa seca (ptcl) y se calculó el porcentaje de lípidos con la siguiente expresión:

$$\text{Lípidos (\%)} = \frac{ptcl-pt}{m} \times 100 \quad (4)$$

Tabla 1 Características del homogeneizador ultrasónico.

Característica	Descripción
Marca	Baoshishan
Frecuencia nominal	20 KHz
Fuente de alimentación	85-260 V/50-60 Hz
Regulación de potencial	1-100 %
Ajuste de temperatura	0-300 °C
Modo de operación	Pulso, tiempo y continuo
Modelo de la sonda	FS-650N
Sonda estándar	8 mm
Potencia total	650 W
Volumen de procesamiento	0.1-800 mL

Diseño experimental

En la evaluación del efecto de tiempo (s) y potencia (W) de ultrasonido para la extracción de lípidos de microalgas se implementó un diseño experimental factorial 3², el experimento se realizó por triplicado y en la Tabla 2 se muestra los respectivos factores y niveles.

Tabla 2 Factores y niveles del diseño experimental factorial 3² para la evaluación del efecto de tiempo y potencia de ultrasonido.

Factores	Niveles	Valores
Tiempo (s)	3	300 s, 1050 s, 1800 s
Potencia (W)	3	250 W, 450 W, 650 W

Figura 1 Homogeneizador ultrasónico marca Baoshishan.

Figura 2 a) Separación de la fracción lipídica, b) Recolectión de la fracción lipídica en tubos de precipitado.

Resultados y discusión

Crecimiento del cultivo y características de la biomasa

De acuerdo con lo observado en la Figura 3, del día 1-3 se muestra la fase de inducción en donde las células comienzan a absorber los nutrientes y a adaptarse al medio, posteriormente hubo un crecimiento exponencial hasta el día 9 en los volúmenes de 500 y 1000 mL debido a que se presentó mayor división celular que en resto de las fases, en el día 10 comenzó la fase estacionaria. Es importante conocer las fases de crecimiento, ya que la biomasa de *Chlorella vulgaris* cultivada en Medio Basal Bold estéril será utilizada para la extracción de lípidos, la cual fue cosechada después del día 10 (fase estacionaria), porque se presentó mayor densidad celular, así mismo, se seleccionó el volumen de 1000 mL. La biomasa que se utilizó para los experimentos tiene las siguientes características, producción de $0.6 \pm 0.0043 \text{ g L}^{-1}$ (base seca), $29.82 \pm 0.3785 \%$ de lípidos totales (extracción por método Soxhlet) y producción de lípidos de $179 \pm 1 \text{ mg L}^{-1}$ (Tabla 3).

En estudios recientes, Yun *et al.*, (2020) determinaron la producción de biomasa (base seca) y lípidos totales de *Chlorella vulgaris* en fase estacionaria reportando 0.71 g L^{-1} y 19.31% respectivamente, en medio sintético y alta irradiancia [17]. Obtuvieron mayor biomasa seca que en este trabajo, pero menor porcentaje lipídico. Por otro lado, Lage *et al.*, (2021) en un sistema de canalización al aire libre con *Chlorella vulgaris* y aguas residuales municipales como sustrato reportan $0.23 \pm 0.07 \text{ g L}^{-1}$ de biomasa [18], siendo menor la producción de biomasa que la del presente trabajo. Las diferentes condiciones de cultivo son las responsables de las diferencias de resultados con otros autores a pesar de ser la misma especie, sin embargo, los resultados obtenidos son comparables con otros estudios.

Figura 3 Crecimiento de la microalga *Chlorella vulgaris* en Medio Bold Basal.

Tabla 3 Características de la biomasa de *Chlorella vulgaris* en fase estacionaria.

Parámetros	Resultado
Biomasa base húmeda	16.10 ± 0.1842 g L ⁻¹
Biomasa base seca	0.6 ± 0.0043 g L ⁻¹
Lípidos totales	29.82 ± 0.3785 %
Producción de lípidos	179 ± 1 mg L ⁻¹
Densidad celular	32.01×10 ⁶ ± 2.14×10 ⁶ cel mL ⁻¹

Porcentaje de lípidos extraídos por ultrasonido

En la Tabla 4, se enlista los resultados de los lípidos obtenidos por ultrasonido en diferentes condiciones, se muestra el porcentaje y la producción de lípidos. La gráfica de intervalos (Figura 4) indica que no hay diferencias significativas entre los tratamientos con potencia de 650 W, además se alcanzaron rendimientos de lípidos más altos con dicha potencia. Con el tiempo de 300 s y 1050 s se incrementa el porcentaje de lípidos al incrementar la potencia; sin embargo, con el tiempo de 1800 s no hay diferencias significativas al incremento de potencia. Por lo tanto, las diferentes condiciones de ultrasonido pueden aumentar la extracción de lípidos hasta un punto de equilibrio en donde el tiempo de exposición es suficiente y no se favorece la extracción al incrementar la potencia.

El mayor contenido de lípidos con ultrasonido fue de 13.93 ± 0.053 % y 83.63 ± 0.318 mg L⁻¹ para porcentaje y producción de lípidos respectivamente, y se obtuvo con 1050 s, 650 W, 20 kHz y mezcla de solventes hexano: isopropanol 1:1. En el estudio de Ellison *et al.*, (2019), utilizaron condiciones cercanas a las de este estudio, ya que también manejaron la cepa *Chlorella vulgaris*, 20 kHz de frecuencia, pero utilizaron hexano como solvente y mayor potencia y tiempo de 750 W y 30 min respectivamente, y obtuvieron 7.6 % de lípidos [19], que es menor que los resultados de este estudio; sin embargo, bajo las mismas condiciones pero con una mezcla de solventes cloroformo: metanol 1:1 obtuvieron 16.9 % de lípidos.

Tabla 4 Resultados de la obtención de lípidos de *Chlorella vulgaris* en diferentes condiciones de ultrasonido.

Tiempo (s)	Potencia (W)	Lípidos (%)	Producción de lípidos (mg L ⁻¹)
300	250	11.72 ± 0.278	70.33 ± 1.667
300	450	12.10 ± 0.056	72.67 ± 0.333
300	650	13.44 ± 0.056	80.67 ± 0.333
1050	250	12.22 ± 0.056	73.33 ± 0.333
1050	450	12.66 ± 0.096	76.00 ± 0.577
1050	650	13.93 ± 0.053	83.63 ± 0.318
1800	250	12.78 ± 0.029	76.70 ± 0.173
1800	450	12.87 ± 0.062	77.27 ± 0.371
1800	650	13.60 ± 0.200	81.67 ± 1.202

Figura 4 Gráfica de intervalos de lípidos de *Chlorella vulgaris* en diferentes condiciones de ultrasonido.

Efecto del tiempo y la potencia de ultrasonido

Los resultados obtenidos de los tratamientos se analizaron en el programa estadístico Minitab 20.3.0 (versión libre) con la finalidad de analizar el efecto de cada uno de los factores y determinar las mejores condiciones de procesamiento de ultrasonido. De acuerdo con el análisis de la varianza y con un nivel de confianza del 95 %, el tiempo, la potencia y la interacción de los factores afectan significativamente, ya que los valores de p-value son de 0.00001, 0.00000 y 0.01306 respectivamente (se consideró un valor de $p < 0.05$). El coeficiente de correlación en este trabajo fue de 93.83 %, cabe mencionar que los experimentos con R^2 mayor a 90 % tienen una validez estadística.

La gráfica de efectos principales (Figura 5) indica que el porcentaje de lípidos aumenta respecto al tiempo debido a que el aumento del tiempo de sonicación aumenta el contenido de los metabolitos liberados, ya que la interrupción celular requiere tiempo, así como la fragmentación celular completa y la liberación de los metabolitos solo podrían realizarse después de una duración suficiente de exposición [6, 7]. Así mismo, los lípidos aumentan con el incremento de potencia, esto se puede deber a que cuando la potencia o intensidad de onda es suficientemente alta, las fuerzas de atracción entre las moléculas en la fase líquida se superarán y se generarán cavidades en el líquido, esto proporciona fuerzas de cizallamiento violentas, alta presión y temperatura, por lo tanto, se genera una interrupción efectiva en las células [7]. Con base en lo anterior, se debe usar 1800 s y 650 W si se desea obtener mayor cantidad de lípidos de 13.60 ± 0.2 %.

En la Figura 6 se muestra el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, el factor B (Potencia) tiene mayor efecto sobre en la obtención de lípidos, lo que indica que la potencia afecta los fenómenos de cavitación de burbujas, fuerzas de cizallamiento, erosión, descomposición de partículas, macroturbulencias y micromezclas. Estas perturbaciones generan mayor rompimiento en las paredes celulares y mejoran la penetración del disolvente dentro de la célula y facilitan la difusión [6].

Figura 5 Gráfica de efectos principales de la extracción de lípidos (%) de *Chlorella vulgaris* por ultrasonido.

Figura 6 Diagrama de Pareto del efecto de los factores en la extracción de lípidos (%) de *Chlorella vulgaris* por ultrasonido.

En la gráfica de interacción (Figura 7) y superficie (Figura 8) se puede observar que se incrementa ligeramente el contenido lipídico al aumentar el tiempo de procesamiento, el tiempo de 300 s y 1050 s se comportan de forma similar, pero el tiempo de 1800 s en combinación con la potencia de 650 W es ligeramente menor que la combinación de 1050 s y 650 W (13.93 ± 0.053 %). La potencia de 250 W y 450 W tienen un comportamiento semejante, sin embargo, con la potencia de 650 W el contenido lipídico es significativamente más alto y disminuye ligeramente en conjunto con el tiempo de 1800 s, al aumentar el tiempo de exposición de ultrasonido con la potencia de 650 W, el contenido de lípidos disminuye debido a una posible degradación de estos.

Por lo tanto, se observa que al aumentar la potencia y el tiempo favorece la obtención de lípidos de la microalga *Chlorella vulgaris* por ultrasonido, en la Figura 9 se observa un cambio de color en diferentes condiciones, los tratamientos con la potencia y tiempo más altos presentan mayor coloración, lo que puede indicar una mayor concentración de lípidos o clorofilas, estos también obtuvieron mayor contenido lipídico. Con el proceso de ultrasonido, la alta tasa de extracción se puede lograr en poco tiempo, pero se requiere tener un control y equilibrio entre la intensidad y el tiempo para evitar efectos negativos ya que en la literatura se han reportado degradación de los metabolitos de interés con altas intensidades de potencia [5]. Así mismo, un largo período de exposición a la sonicación podría resultar la liberación de radicales libres, la oxidación de lípidos y la acumulación del calor generado [7].

Figura 7 Gráfica de interacción de la extracción de lípidos (%) de *Chlorella vulgaris* por ultrasonido.

Figura 8 Gráfica de superficie de la extracción de lípidos (%) de *Chlorella vulgaris* por ultrasonido.

Figura 9 Cambio de color del extracto lipídico con diferentes condiciones de ultrasonido.

Extracción por ultrasonido en comparación con técnicas convencionales y emergentes

En la Figura 10 se compara el método de ultrasonido y Soxhlet, el método Soxhlet presentó mayor porcentaje lipídico, esta técnica convencional sirve como un estándar para cuantificar la eficiencia de extracción de lípidos, así mismo, sus deficiencias se están superando debido al desarrollo científico, no obstante, todavía hay algunas desventajas, tal como largos tiempos de extracción, alto consumo de reactivos y el impacto ambiental [6]. En efecto, es posible que el método Soxhlet arrastre mayor cantidad de impurezas o clorofilas en comparación con el ultrasonido. Otra gran desventaja del método Soxhlet es que requiere deshidratación de la biomasa, dado que aumentaría los costos de energía, al contrario, el ultrasonido no requiere biomasa seca, la temperatura en el proceso es baja y la energía requerida es menor [9], de lo anterior Eldiehy *et al.*, (2022) mencionan que se puede reducir la energía total consumida para la producción de biodiesel de 21-30 % a través de la extracción directa de lípidos utilizando biomasa húmeda [20].

La Tabla 5 indica una comparación de diferentes técnicas de extracción de lípidos de microalgas, en este estudio se obtuvo 13.93 ± 0.053 % de rendimiento de lípidos con ultrasonido, bajo las condiciones: 17.5 min, 650 W, 20 kHz y 40 °C. En el trabajo de Zou *et al.*, (2021) usaron *Chlorella vulgaris* bajo las condiciones de ultrasonido de 13.05 min, 247 W, 20-25 kHz y una mezcla de solvente de hexano: isopropanol 4:1, y alcanzaron 18.75 % de lípidos [4]. Es necesario recalcar que en la literatura se encuentran resultados comparables de rendimiento de lípidos por ultrasonido, sin embargo, varían por las diferentes condiciones de cultivos y técnica de extracción aunque se trate de la misma especie y el mismo método. Por otro lado, Ido *et al.*, (2018) presentaron 26.63 % de lípidos extraídos por ultrasonido con la cepa *Scenedesmus obliquus* [21]. En el trabajo de Ma *et al.*, (2014) se menciona que el método de ultrasonido y microondas no presentan cambios significativos, ya que con ambas técnicas extrajeron 11.6 % de lípidos con la microalga *Chlorella sp* [22].

En este trabajo, el rendimiento de lípidos con Soxhlet fue de 29.82 ± 0.38 %, se utilizó cloroformo: metanol 1:1, 6 reflujos y 125 °C, en cambio, Escorsim *et al.*, (2018) obtuvieron 20.60 % de lípidos de *Scenedesmus obliquus* con Soxhlet, hexano, 24 horas de extracción y 80 °C [23], los resultados con el método Soxhlet son eficientes, pero requiere largos tiempos de procesamiento. Con el método Bligh-Dyer, dos Santos *et al.*, (2015) lograron obtener 6 % de lípidos [24], posiblemente el método Bligh-Dyer se puede mejorar en combinación con ultrasonificación u otro método mecánico.

Figura 10 Comparación del método Soxhlet con ultrasonido a partir de la extracción de lípidos de *Chlorella vulgaris*.

Tabla 5 Comparación de diferentes técnicas de extracción de lípidos de microalgas.

Método	Cepa	Solventes	Condiciones	Rendimiento lipídico	Referencia
Ultrasonido	<i>Chlorella vulgaris</i>	Hexano: isopropanol 4:1	13.03 min, 247 W, 20-25 kHz	18.75 %	[4]
Soxhlet	<i>Scenedesmus obliquus</i>	Hexano	24 h y 80 °C	20.60 %	[23]
Ultrasonido	<i>Scenedesmus obliquus</i>	Hexano: isopropanol	24 kHz, 400 watts, 85 W	26.63 %	[21]
Bligh-Dyer	<i>Chlorella vulgaris</i>	Cloroformo: metanol	Agitación durante 6 min a 25 °C, centrifugación a 3500 rpm por 8 min a 4 °C	6 %	[24]
Ultrasonido	<i>Chlorella vulgaris</i>	Hexano: suspensión celular 1:1	30 min, 750 W, 20 kHz	7.6 %	[19]
Ultrasonido	<i>Chlorella sp.</i>	Diclorometano: metanol	40 kHz, 200 W, 10-20 min	11.6 %	[22]
Microondas	<i>Chlorella sp.</i>	Diclorometano: metanol	2.45 MHz, 530 W, 45-75 s	11.6 %	
Ultrasonido	<i>Chlorella vulgaris</i>	Hexano: isopropanol 3:2	17.5 min, 650 W, 20 kHz y 40 °C	13.93 ± 0.053 %	Este estudio
Soxhlet	<i>Chlorella vulgaris</i>	Cloroformo: metanol 1:1	6 reflujos y 125 °C	29.82 ± 0.38 %	

Trabajo a futuro

Se realizarán los análisis cromatográficos de los extractos de microalgas ya que es importante y necesario conocer el efecto del tiempo y potencia ultrasónica sobre las estructuras de los ácidos grasos.

Conclusiones

En la evaluación de la extracción de lípidos por ultrasonido de *Chlorella vulgaris*, la potencia tiene mayor impacto para aumentar el contenido de lípidos debido a que es un factor importante para generar una interrupción eficiente de las células y, por lo tanto, una mejor penetración del solvente. El tiempo también tiene un efecto significativo dado que se debe tener una duración suficiente de exposición de ultrasonificación para garantizar un procesamiento eficaz. El rendimiento más alto de lípidos fue de 13.93 ± 0.053 % con la condición de 1050 s y 650 W, sin embargo, al aumentar el tiempo a 1800 s con la potencia de 650 W, el contenido de lípidos disminuyó ligeramente a 13.60 ± 0.2 %, a causa de una posible degradación de estos, por lo tanto, el tiempo de 1050 s es mejor para incrementar el contenido lipídico y hacer un procesamiento más corto. En conclusión, las técnicas de extracción convencionales como Soxhlet y Bligh-Dyer han sido ampliamente utilizadas, pero causan daños al medio ambiente por el uso extensivo de solventes y los largos tiempo de extracción, por consiguiente, es necesario seguir investigando y mejorando las tecnologías emergentes como la ultrasonificación y buscar la forma de hacerlos más respetuoso con el medio ambiente.

Referencias

- [1] W. G. Morais Junior, M. Gorgich, P. S. Corrêa, A. A. Martins, T. M. Mata and N. S. Caetano, "Microalgae for biotechnological applications: Cultivation, harvesting and biomass processing," *Aquaculture*, vol. 528, p. 735562, 2020.
- [2] Č. Stevčić, K. Pulkkinen and J. Pirhonen, "Screening of microalgae and LED grow light spectra for effective removal of dissolved nutrients from cold-water recirculating aquaculture system (RAS) wastewater," *Algal Research*, vol. 44, p. 101681, 2019.
- [3] A. Guldhe, F. A. Ansari, P. Singh and F. Bux, "Heterotrophic cultivation of microalgae using aquaculture wastewater: A biorefinery concept for biomass production and nutrient remediation," *Ecological Engineering*, vol. 99, pp. 47-53, 2017.
- [4] X. Zou, K. Xu, W. Chang, Y. Qu and Y. Li, "Rapid extraction of lipid from wet microalgae biomass by a novel buoyant beads and ultrasound assisted solvent extraction method," *Algal Research*, vol. 58, p. 102431, 2021.
- [5] J. Zhou, M. Wang, J. A. Saraiva, A. P. Martins, C. A. Pinto, M. A. Prieto, J. Simal-Gándara, H. Cao, J. Xiao and F. J. Barba, "Extraction of lipids from microalgae using classical and innovative approaches," *Food Chemistry*, vol. 384, p. 132236, 2022.
- [6] R. Zhang, O. Parniakov, N. Grimi, N. Lebovka, L. Marcha and E. Vorobiev, "Emerging techniques for cell disruption and extraction of valuable bio-molecules of microalgae *Nannochloropsis* sp.," *Bioprocess and Biosystems Engineering*, vol. 42, pp. 173-186, 2019.
- [7] Y. Liu, X. Liu, Y. Cui and W. Yuan, "Ultrasound for microalgal cell disruption and product extraction: A review," *Ultrasonics Sonochemistry*, vol. 87, p. 106054, 2022.
- [8] F. Fasaei, J. Bitter, P. Slegers and A. van Boxtel, "Techno-economic evaluation of microalgae harvesting and dewatering systems," *Algal Research*, vol. 31, pp. 347-362, 2018.
- [9] S. Yao, S. Mettu, S. Q. Law, M. Ashokkumar and G. J. Martin, "The effect of high-intensity ultrasound on cell disruption and lipid extraction from high-solids viscous slurries of *Nannochloropsis* sp. biomass," *Algal Research*, vol. 35, pp. 341-348, 2018.
- [10] H. Guo, J. Cheng, Y. Mao, L. Qian, W. Yang and J.-Y. Park, "Synergistic effect of ultrasound and switchable hydrophilicity solvent promotes microalgal cell disruption and lipid extraction for biodiesel production," *Bioresource Technology*, vol. 343, p. 126087, 2022.
- [11] J. Ahmed and V. Kumar, "Effect of high-pressure treatment on oscillatory rheology, particle size distribution and microstructure of microalgae *Chlorella vulgaris* and *Arthrospira platensis*," *Algal Research*, vol. 62, p. 102617, 2022.
- [12] F. Chemat, N. Rombaut, A.-G. Sicaire, A. Meullemiestre, A.-S. Fabiano-Tixier and M. Abert-Vian, "Ultrasound assisted extraction of food and natural products. Mechanisms, techniques, combinations, protocols and applications. A review," *Ultrasonics Sonochemistry*, vol. 34, pp. 540-560, 2017.
- [13] S. Vasistha, A. Khanra, M. Clifford and M. Rai, "Current advances in microalgae harvesting and lipid extraction processes for improved biodiesel production: A review," *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 137, p. 110498, 2021.
- [14] . R. A. Andersen, "Algal Culturing Techniques," in *Harmful Algae*, Elsevier Academic Press, 2006, pp. 620-621.

- [15] R. Halim, M. K. Danquah and P. A. Webley, "Extraction of oil from microalgae for biodiesel production: A review," *Biotechnology Advances*, vol. 30, pp. 709-732, 2012.
- [16] F. Adam, M. Abert-Vian, G. Peltier and F. Chemat, "'Solvent-free' ultrasound-assisted extraction of lipids from fresh microalgae cells: A green, clean and scalable process," *Bioresource Technology*, vol. 114, pp. 457-465, 2012.
- [17] H.-S. Yun, Y.-S. Kim and H.-S. Yoon, "Characterization of *Chlorella sorokiniana* and *Chlorella vulgaris* fatty acid components under a wide range of light intensity and growth temperature for their use as biological resources," *Heliyon*, vol. 6, p. e04447, 2020.
- [18] S. Lage, A. Toffolo and F. G. Gentili, "Microalgal growth, nitrogen uptake and storage, and dissolved oxygen production in a polyculture based-open pond fed with municipal wastewater in northern Sweden," *Chemosphere*, vol. 276, p. 130122, 2021.
- [19] C. R. Ellison, S. Overa and D. Boldor, "Central composite design parameterization of microalgae/cyanobacteria coculture pretreatment for enhanced lipid extraction using an external clampson ultrasonic transducer," *Ultrasonics - Sonochemistry*, vol. 51, pp. 496-503, 2019.
- [20] K. S. Eldiehy, P. Bardhan, D. Borah, M. Gohain, M. Ahmad Rather, D. Deka and M. Mandal, "A comprehensive review on microalgal biomass production and processing for biodiesel production," *Fuel*, vol. 324, p. 124773, 2022.
- [21] A. L. Ido, M. D. G. De Luna, S. C. Capareda, A. L. Maglinao and H. Nam, "Application of central composite design in the optimization of lipid yield from *Scenedesmus obliquus* microalgae by ultrasound-assisted solvent extraction," *Energy*, vol. 157, pp. 949-956, 2018.
- [22] Y.-A. Ma, Y.-M. Cheng, J.-W. Huang, J.-F. Jen, Y.-S. Huang and C.-C. Yu, "Effects of ultrasonic and microwave pretreatments on lipid extraction of microalgae," *Bioprocess and Biosystems Engineering*, vol. 37, p. 1543-1549, 2014.
- [23] A. M. Escorsim, G. da Rocha, J. V. Vargas, A. B. Mariano, L. P. Ramos, M. L. Corazza and C. S. Cordeiro, "Extraction of *Acutodesmus obliquus* lipids using a mixture of ethanol and hexane as solvent," *Biomass and Bioenergy*, vol. 108, pp. 470-478, 2018.
- [24] R. R. dos Santos, D. M. Moreira, C. N. Kunigami, D. A. G. Aranda and C. M. L. L. Teixeira, "Comparison between several methods of total lipid extraction from *Chlorella vulgaris* biomass," *Ultrasonics Sonochemistry*, vol. 22, pp. 95-99, 2015.